

Ольга Гейда

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Чернігівський обласний історичний музей ім. В. Тарновського

ІДЕОЛОГІЧНА ЕКСПАНСІЯ МОСКОВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ НА ТЕРИТОРІЮ ЧЕРНІГОВО-БРЯНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ЯК СКЛАДОВА ГІБРИДНИХ ВОЄН XV–XVI ст.

Ми живемо в складний і трагічний час. Але, одночасно, усвідомлюємо його важливість як для процесів майбутнього, так і для розуміння минулого. Метою даного дослідження було з'ясувати, коли та з яких причин стало можливим формування ідеологічної основи сучасної російської агресивної війни XXI ст. проти України – так званої “теорії руського міру” і яка роль церковних інституцій в її просуванні на прикладі Чернігово-Сіверщини?

Теорія так званого “руського міру” почала активно формуватися ще з середини XV ст. Суть її полягала в обґрунтуванні захоплення територій сусідніх держав захистом православного населення, релігійні права якого нібито порушувались. Причинами її кристалізації та використання як інструмента політичного впливу та військових загарбань стала криза християнства як на Заході, так і на Сході. А також розкол всередині католицької церкви, поширення протестантизму, падіння Візантійської імперії і захоплення Константинополя османами 1453 р., розподіл Київської митрополії на три (Галицьку, Литовську та Московську) внаслідок входження українських земель до складу різних держав, агресивна зовнішня політика московського царства щодо киево-руських удільних князівств та необхідність її обґрунтування. Крім того, на настроях місцевої православної еліти позначилося посилення впливу католицизму на терени ВКЛ після 1385 р.

Оскільки маркером ідентифікації населення середньовічної Європи була приналежність до тих чи інших релігійних конфесій, церковна політика мала величезне значення у розстановці сил. Литовські володарі з одного боку намагалися пом'якшити впливи католицизму на руське населення, а московщина з іншого – розіграти релігійний чинник у своїй зовнішній політиці. Особливо яскраво “ця гра за віру” простежується на теренах Чернігово-Сіверщини, де ідеологічною оболонкою московської експансії у XV–XVI ст. був начебто захист єдиновірців від утисків на релігійному ґрунті.

Політика ця впродовж середини XV–XVI ст. мала кілька напрямків. Перший – кадрові чистки та призначення лояльних до московського митрополита єпископів на Сіверщину. А з середини XVI ст. переведення Чернігівської єпархії у підпорядкування Смоленським ієрархам, задля унеможливлення контактів єпископів Чернігівських і Брянських з підвладними литовським і польським володарям київськими митрополитами. Другий – викривлення до невпізнанності релігійно-політичної ситуації у сусідів (на теренах ВКЛ, а пізніше і Речі Посполитої) задля створення приводу для обґрунтування експансії. Третій – матеріальне заохочення духовенства (грубо кажучи підкуп, прямий та опосередкований). Надання земельних маєтностей монастирям та церквам в обмін на гарантовану лояльність до московських владик. Четверте – виразна протекція майновим інтересам зарубіжних монастирів – передусім київських Печерського та Пустинно-Микільського, що засвідчує низка документів XVI–XVII ст., задля загравання з київським вищим духовенством та формування у нього поблажливого ставлення до московського митрополита. І нарешті, п'ятий напрямок діяльності московської церкви – використання монастирів на прикордонних територіях Сіверщини як форпостів для утримання території, опорних пунктів для зосередження військової сили, місць дипломатичних зустрічей та плацдармів поширення ідеології “руського міру” серед місцевого населення.

Розглянемо ці напрямки докладно. Кадрова політика у середовищі вищого духовенства порубіжних литовсько-московських територій завжди привертала увагу представників влади обох держав, бо її успішна реалізація давала змогу м'яко, без військового втручання привернути на свій бік заможне населення прикордонних територій (бояр, княжат, купецтво). Тож історія чернігівської ієрархії XV–XVI ст. яскраво відображає конкурентну боротьбу двох

супротивників за вплив на вищу духовну владу в регіоні. Ідеологічна війна починалася задовго до військової агресії, ще на початку XV ст. Серед загалу чернігівських єпископів (згадано в документах дев'ять осіб), переважна більшість (шість осіб) були хіротонісані київським (литовським) митрополитом, і тільки троє – висвячені московським. Більшість з них намагалися балансувати між обома сторонами, обираючи пріоритетом існування осібної Чернігівської єпархії та її достатнє матеріальне забезпечення.

На першу половину XV ст. припадає загострення релігійного питання в ВКЛ. Внаслідок підписання між польським королем Владиславом II та литовським князем Вітовтом у 1413 р. Городельської унії, були обмежені права некатолицького населення. Унія передбачала неможливість для схизматиків та язичників займати державні посади, недопущення їх до великокнязівської Ради та позбавлення вольностей, привілеїв і милостей. До того ж, документ анонсував суттєве посилення католицької експансії. Оскільки більшість населення ВКЛ складала саме руські православні, литовські князі, побоюючись зростання негативного впливу московського митрополита на свої землі, ініціювали відновлення власне литовської митрополії з центром у Києві, бо ще з 1299 р. відбулося “рокове для Києва, розлучення митрополита зі своєю резиденцією”.

Для висвячення київського митрополита князь Вітовт скликав собор православних бояр, вельмож, єпископів, архімандритів. На соборі були присутні: полоцький архієпископ Феодосій, **чернігівський Ісаакій**, луцький Діонісій, туровський Євфимій, смоленський Севастіан, володимирський Герасим, холмський Харитон та перемишльський Галасій, а також парафіяльні священники, ігумени деяких монастирів і монахи. Причиною скликання собору офіційно було зазначено неналежне виконання своїх пастирських обов'язків митрополитом Фотієм, який тоді ще носив титул “Київського та усїєї Русі”, але осідок вже мав у москві: “понеже видьхъм презираему от митрополита Фотия церковь Киевскую” “и о иніх многих не смотряше на честь церковную, но смотряше на злато и сребло много”¹.

Результатом діяльності Собору стало відновлення у листопаді 1415 р. Київської митрополії під очільництвом Григорія Цамбалака (центр Київ, з 1418 р. – Новогрудок) у підпорядкування якої входило вісім єпархій, у тому числі і Чернігівська, очолювана Чернігово-Брянським єпископом Ісаакієм². Митрополія була фактично автокефальною, хоча і зберігала духовну єдність з Константинопольським патріархом³.

Щодо **особи чернігівського та брянського єпископа Ісаакія** відомо, що він був висвячений на очільництво Чернігівської та Брянської єпархії ще промосковським митрополитом Пименом. Навесні 1389 р. супроводжував останнього у подорожі до Константинополя до р. Дон. У 1390 р. згаданий у москві при повторній хіротонії на Чернігівську та Брянську кафедру митрополитом Кипріаном, якого вважали виразником інтересів “литовської церковної партії” при Константинопольському патріархові Філофеї⁴. У липні 1408 р. разом зі своїм патроном Свидригайлом Ольгердовичем, тоді князем Брянським, та князем Стародубським Патрикієм Наримунтовичем перейшов на московську службу. Пізніше Ісаакій повернувся на батьківщину, де взяв участь у висвяченні митрополита Григорія Цамбалака⁵. Біографія чернігівського єпископа Ісаакія яскраво характеризує тогочасні “мітання між двох вогнів” та складні заплутані релігійні стосунки на теренах прифронтної Чернігівщини.

¹ Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. Київ : Альтернативи, 1998. С. 212–214.

² Соборная грамота Литовскихъ епископовъ, о избрании и посвященни Киевскаго митрополита Григория Цамбалака. 15 ноября 1415 г. *Акты, относящиеся к истории Западной России*. Санкт-Петербург, 1846. Т. 1 (1340–1506). № 24. С. 33–34.

³ Цебенко А. Православна Церква в контексті державно-церковних процесів у Великому князівстві Литовському, Руському та Жемайтійському (1408–1448). *Наукові зошити історичного факультету Львівського університету*. Збірник наук. праць. 2016. Вип. 17. С. 47–60. URL: <https://www.academia.edu/33273017>

⁴ Диев М. Черниговская епархия, после Батые именуемая Брянскою. *Чтения в обществе любителей духовного просвещения*. М., 1892. Отд. 3. С. 1–43. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Diev/chernigovskaja-eparhija-posle-batyja-imenuemaja-brjanskoyu/

⁵ Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. С. 169–172.

Після смерті митрополита Григорія Цамбалака з 1420 по 1431 рр. руські єпархії, в тому числі і Чернігівська, понад десять років були підвладні московському митрополиту Фотію, визнанню духовної влади якого на литовські землі посприяли родинні зв'язки Вітовта і московського князя Василя II, який доводився тому онуком. Чернігівських єпископів цієї доби у джерелах не згадано. Ймовірно, окремої єпархії в Чернігові не існувало, а її територія управлялася смоленськими ієрархами.

У 1431–1435 р. на церковно-політичну арену виходить **смоленський єпископ Герасим**. Він був ставлеником того ж таки князя Свидригайла Ольгердовича й увійшов в історію як прихильник унії Східної та Західної церков. Навколо Свидригайла гуртувалися представники удільних боярських родів Сіверщини та Чернігівщини задля захисту інтересів русько-білоруської шляхти у ВКЛ. У розпал громадянської війни у ВКЛ (1432–1438) на адресу Базельського собору, який розглядав питання об'єднання церков, надійшов лист від відданих Свидригайлу руських князів і бояр, які засвідчували свою прихильність справі церковної унії. Такі ж меседжі містились і в листах, надісланих папі Євгену IV князем Свидригайлом і єпископом Герасимом. Останній нібито навіть погоджувався на локальний варіант унії – перехід під супрематію папи загальноруської митрополії незалежно від позиції патріархів Сходу. Вірогідно, під управління Герасима разом зі Смоленщиною входили і території Чернігівщини з північними уділами, Любуцк, Мценск, Стародуб, Гомій, Путивль, Новгород-Сіверський, Брянськ¹. Але через деякий час Свидригайло розгнівався на єпископа Герасима, запідозривши його у ворожому листуванні зі своїм суперником Сигізмундом Кейстутовичем. В результаті ієрарха закували у кайданки й заслали до Вітебська, де влітку 1435 р. спалили живцем².

Наступником Герасима на Київській митрополії у 1433 р. став грек Ісидор – видатний богослов, гуманіст, місцеблуститель Антіохійського патріарха (1439) та титулярний патріарх Константинополя (1458–1463). Ісидор репрезентував на Ферраро-Флорентійському соборі Київську митрополію та підписав у липні 1439 р. Акт унії. Однак на теренах ВКЛ укладення унії не викликало широкого суспільного резонансу. Правлячі кола зустріли її насторожено. Хоча київський князь Олелько підтвердив Ісидору права на митрополічі маєтності, московський цар виступив проти Флорентійської унії. Ця ситуація вкотре продемонструвала протилежність інтересів ВКЛ та московії у подальшій релігійній політиці. У московії Ісидор був заарештований і зрештою мусив рятуватися втечею за литовський кордон. У московщині цю ситуацію використали як привід позбутися залежності від Константинополя: наприкінці 1448 р. собор місцевих єпископів висвятив на митрополита рязанського владіку Іону. Від самого початку Іона прагнув надати своїй владі загальноруського масштабу, поширивши її на литовські єпархії. Напевно задля підкріплення позицій московського митрополита на прикордонних територіях Сіверщини, Іоною ще за часів легітимного митрополита київського Ісидора (тобто у порушення канонів), був висвячений на Чернігівську та Добрянську кафедру єпископ Євфимій, який став відданим провідником промосковської політики на території Чернігово-Сіверщини.

У вересні 1458 р., після зречення від влади Ісидора, папа Пій II за згодою константинопольського патріарха-уніата Григорія Мамми висвятив на київського митрополита Ісидорового учня Григорія Болгариновича. У папській буллі він зветься “архієпископом київським, литовським і всієї Нижньої Русі”; до складу його митрополії зараховувались київська, **чернігово-брянська**, смоленська, полоцька, луцька, володимирська, туровська, галицька, холмська й перемишльська єпархії, а митрополит Іона характеризувався в буллі як “породження беззаконня та зла”.

Зберігся текст послання чернігівського та брянського єпископа Євфимія до свого патрона московського митрополита Іони з повідомленням про призначення київським митрополитом Григорія Болгариновича, якого названо “лжемитрополитом”. У відповідь

¹ Список міст Свидригайла. [за:] Коцебу А. Свидригайло, великий князь Литовский или Дополнение к историям Литовской, Российской, Польской и Прусской. СПб, 1835. Прибавления. URL: <http://litopys.org.ua/rizne/spysok/spys14.htm>

² Грушевський М. Історія України-Руси. Т. 4. Розділ III. С. 5. Посилання 37. URL: <http://litopys.org.ua/hrushrus/iur40304.htm>

московська митрополія нагадала південним єпископам про обов'язок зберігати відданість хресному цілуванню та послідовно триматися підпорядкування митрополиту Іоні: “И вы бы, духовная наша братия, помнили свое исповедание и обещание, еже обещалися Господину нашему Ионе, Митрополиту Киевскому и всея Руси, пред Богом и пред Святыми Его Ангелы, пред своими братьями Епископы, что Вам от нашего Господина Ионы... не отступати, и иного вам митрополита от латин не приимати; и вы бы, наша братия, того отступника, Исидорова ученика, Григорья, не приимали... И нашего бы есте братства и соединения о Христе не отлучались”. Попри ці умовляння, Казимир у 1460 р. підпорядкував Григорію литовські та галицькі єпископії й навіть закликав до аналогічного кроку великого князя московського. У відповідь, митрополит Іона надіслав чернігівському владиці грамоту, в якій настирливо закликав не визнавати влади київського митрополита Григорія, покинути кафедру та переїхати до нього у Москву: “А от кого, сыну, будет тебе о том какова нужда, и ты бы, по своему к нам исповеданию и обещанию, не приимая того пришедшаго от Римския церкви, ни иного кого поставленного от латынства, и не приобщаяся им ни в чем, да поехал оттоле и был ко мне; а не поедешь ко мне, забыв свое пред Богом исповедание к нам и обещание, в свое на Святительство поставление, а хотя приятии и приобщитись о всем тому пришедшему отступнику Григорью, или иному поставленному от латын; и ты сам положишь на себе страшную и неизмолимую великую тягость церковную в день страшнаго и грознаго неизмолимаго Божия суда”¹.

Поки був живий митрополит Іона, король Казимір не міг наполягати на визнанні Григорія. Але після смерті Іони у 1461 р. перевів литовські єпархії під юрисдикцію київського митрополита Григорія. У цій ситуації чернігівський єпископ Євфимій зробив невдвозначний вибір – 1465 р. у часи офіційного підпорядкування територій Чернігово-Сіверщини Литві та перебуваючи під офіційною юрисдикцією київського митрополита Григорія Болгариновича, полишив свою єпархію та паству, захопивши з собою частину архіву Чернігівської кафедри і перебрався до Москви де був призначений на суздальську кафедру. Чи висвятив київський митрополит на його місце іншого ієрарха, достеменно невідомо. Під 1473 р. у літературі згадується брянський єпископ Федір, але де з двох митрополій він був поставлений (у Києві чи у Москві) відомостей не має.

Прикордонні конфлікти на московсько-литовському порубіжжі не вщухали впродовж двох останніх десятиліть XV ст., хоча формально війни між Московією та ВКЛ оголошено не було. Це дало підстави назвати ці події “дивною війною”. Аrenoю для воєнних сутичок у цей період стали передусім володіння Сіверських удільних князів Новосильських: Воротинських, Одоївських та Бельовських. Наприкінці 1499 – на початку 1500 р. під приводом “нужди о греческом законе” (переслідувань православних) з ВКЛ виїхав князь Семен Бельський, який в квітні 1500 р. опинився при дворі Івана III. Вслід за ним на бік Москви перейшли Мценськ і Серпейськ, а також князі Мосальські й Хотетівський. Тоді ж, у квітні 1500 р., за свідченнями джерел, “прислали к великому князю Ивану Васильевичу, государю всея Руси, бити челом князь Семен, князь Иванов сын Андреевича Можайского, да князь Василей, князь Иванов сын Дмитреевича Шемякин, что на них пришла великая нужда о греческом законе, и государь бы их пожаловал, взял к себе и с вотчинами”².

У період безпосередніх військових компаній межі XV–XVI ст. в документах згадуються два владики Чернігівські і Брянські – Нектарій та Іона. Обидва фігурують у грамоті литовського князя Олександра датованій 1499 р. про маєтності надані Чернігівській кафедрі: “Сам Александр, Божию милостию великий князь Литовский, нареченному Владыце Черниговскому и Брянскому Ионе. Бил нам челом боярин Владыки Брянского Григорий Иванов и поведал нам, что первый Владыка Брянский Нектарий дал ему сельце церковное святого

¹ Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб., 1846. Т. I № 273.

² Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. С. 160–161.

Спаса, – на имя Очкасово и землицу пашную, от ездный клин, а у Пьянове земли бортный и берега бобровый, а с того он мает служити Епископом Брянским, который коли будут”¹.

Після приєднання територій Сіверщини до московського царства (1500, 1503, 1508 рр.), ймовірно, вище духовенство, висвячене київськими митрополитами було замінено. Це підтверджує і той факт, що при захопленні Брянська у травні 1500 р. Чернігово-Брянського єпископа Іону як в'язня відправили до Москви. Іона, вірогідно, був однодумцем смоленського єпископа Іосифа Болгариновича, який за підтримки князя Олександра Казимировича намагався реалізувати давні проєкти унії на території ВКЛ. Ймовірно, саме через тісні контакти чернігово-брянського духовенства з проунійною партією в Литві, єпархія з середини XVI ст. була ліквідована та приєднана до Смоленської, а єпископи почали йменуватися “смоленськими та брянськими”.

Аналізуючи списки чернігівської ієрархії, складається враження, що їх укладачі використовували лише наявні в їх розпорядженні московські джерела, до яких імена єпископів, висвячених протилежним табором, могли і не вноситися з поясненням: не канонічні. Крім того, відкритим залишається питання місця осідку єпископів Чернігівських і Брянських. Серед дослідників є два варіанти: Брянський Свенський монастир і Чернігівський “Верхній замок”, на території якого у XVI ст. існувала церква Михайла та Федора.

Зовсім недослідженим сюжетом на сьогодні залишається існування у XVI ст. на західних теренах Чернігівщини ще двох єпархій у підпорядкуванні київського митрополита: Остерської та Новгород-Сіверської. Автор “Історії Русів”, вочевидь володіючи більш розлогою джерельною базою ніж сучасні дослідники, стверджував, що на Берестейському соборі восени 1596 р. були присутні єпископ Чернігівський та Остерський Інокентій Борковський, єпископ Новгород-Сіверський Іоанн Лежайський (походив з роду князів Сіверських і мав осідок у Новгороді-Сіверському Спасо-Преображенському монастирі) та протопоп новгородський Симеон Пашинський². Перший з них перейшов в унію, а другий – нібито залишився непохитним у східно-християнському віросповіданні. Аналізуючи доступні джерела можна припустити реальність особи єпископа Інокентія Борковського та існування єпархії в Острі, який залишався у складі Речі Посполитої та мав на території міста як католицькі так і греко-католицькі храми. Щодо Новгорода-Сіверського, то в документах підтверджуються постійні зв'язки київського вищого духовенства, а саме архімандрита Києво-Печерської лаври Іларіона Пясочинського і Новгород-Сіверського ігумена Лаврина Пясочинського. Тож присутність представників Новгорода-Сіверського на соборі цілком ймовірна.

Для успішного просування ідеї “визволення людей грецького закону з під гніту латинян” московською владою використовувалася тактика навмисного загострення або викривлення до невпізнанності релігійно-політичної ситуації у сусідів задля створення приводу для обґрунтування експансії. Слід відзначити, що у ВКЛ та Речі Посполитій здебільшого переважала толерантна релігійна політика, оскільки кількість православного населення завжди була вагомим, тож це було стратегічно необхідно і з економічної точки зору, і як засіб утримання у кордонах однієї держави різноконфесійного населення. Так, Єдлінській (1430) та Краківській (1433) привілеї короля Ягайла зрівнювали у правах українську православну знать з польською католицькою шляхтою³. Король Сигізмунд також, намагаючись отримати підтримку православних князів і бояр, видав 6 травня 1434 р. Троцький привілей, який наділяв усіма правами й привілеями православних князів і бояр литовських, українських та білоруських земель. Цим привілеєм майже повністю зрівнювались у правах (власності, спадщини, звільнення від державних податків) православна та католицька знать, хоча православним й надалі заборонялось заступати вищі державні посади. Як наслідок Флорентійської унії у 1443 р. був оприлюднений привілей Владислава III Варненчика про зрівняння у правах духовенства греко-руського

¹ Диев М. Черниговская епархия, после Батые именуемая Брянскою...

² Історія Русів. *ЧОИДР*. М., 1846. № 5. Отд. II. С. 33; Страдомский А. Лазарь Баранович, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский. *ЖМНП*. 1852. № 7–8. Отд. V. С. 30.

³ Беднов В. Православная Церковь в Польше и Литве. Киев, 2005. С. 37.

обряду з духовними особами римської віри¹. Ці привілеї впродовж другої половини XV ст. періодично підтверджувалися польським королем Казимиром IV (у 1447, 1457 рр.)². Таким чином, системні розповіді московських царів про порушення прав православного населення в Литві та Польщі м'яко кажучи не відповідали дійсності.

Для успішного просування ідеологічної експансії москви на прикордонні території пріоритетними стали питання матеріального забезпечення. Московський цар Іван III після завоювання території Сіверщини залишив за монастирями давні володіння надані литовськими князями й навіть надавав нові³. Істотні пільги дістали також сіверські монастирі – Путивльський Молчинський, Новгород-Сіверський Спасо-Преображенський, Чернігівській Слецький Успенський, Ніжинський Введенський, Глухівський Петропавлівський.

Окрім того, у XVI ст. на теренах краю існували земельні володіння київських закордонних монастирів. Після включення Сіверської землі до складу московії монастирі зберегли права на ці маєтності, прибуток з яких робив більш поблажливим київське вище духовенство до московського митрополита. Неодноразово Києво-Печерський та Микільський монастирі отримували від великих князів литовських і польських королів право посилати старців для “сбора даней” на московську Чернігово-Сіверщину. Від 1540 р. до нас дійшли дві грамоти Сигізмунда I з дозволом на відновлення збору печерськими ченцями “за границей”, тобто на території московської держави, данини, що “с давних часов хоживала з українних северских городов, з Стародуба и з Новагородка к тому манастырю”. Таким чином, шляхом збирання данини реалізовувалося право Печерського монастиря на села, розташовані поблизу Новгорода-Сіверського і Стародуба, які були пожалувані монастирю ще князями Можайськими (рід їх фігурує у Печерському поменнику) і Шем'ячичами. Тож після їх переходу “під руку московського царя” право збирати податки з цих територій збереглося за монастирем, очевидно, як взаємовигідне для духовенства з обох боків кордону⁴.

Свої права на податок з сіверських монастирів заявляв і київський Пустинно-Микільський монастир. Відома “жалованная грамота [1510/1511 рр.], какова дана в киевской Николской Пустынской монастырь игумену Мокарью с братьею на вотчинную землю в Новгородском уезде Северском да в Путивльском уезде во многих местех”. Про те, що в першій половині XVI ст. монастир мав можливість здійснювати збір данини зі своїх сіверських маєтностей, свідчить грамота Сигізмунда I київському воєводі Андрію Немировичу 1528 р.: “Присылали к нам игумен и вси старцы манастыря святого Николы с Киева, чолом бьючи о том, штож которая дань здавна ходит до того манастыря Пустынского с Путивля и з Новагородка Сиверского; ино ден тыми разы оттоль к ним присылают, хотячи им тую дань выдавати; нижли они без дозволения нашего не смели по тую дань за границу там посылати и били нам чолом, абыхмо им того дозволили. А про то абы твоя милость по тую дань к Путивлю и к Новугородку Сиверскому им посылати не заборонял”⁵.

Монастирі розглядалися владою не лише як опорні пункти поширення ідеологічного впливу, а й використовувалися на прикордонних територіях Сіверщини як військові форпости та місця концентрації людей та зброї для швидкого постачання війська, а також як містоутворюючі центри при відсутності структури міської влади в регіоні та бази для дипломатичних місій і переговорів.

В джерелах відомі свідчення архімандрита Чернігівського Слецького монастиря Іоаникія Галятовського про відбудову після довготривалого занепаду обителі: “не тилко пред

¹ Жалованная грамота Польскаго и Венгерскаго короля Владислава III-го Ягелловича Греко-Русскому духовенству. *Акты, относящиеся к истории Западной России*. СПб., 1846. Т. 1. (1340–1506). С. 56–57.

² Жалованная грамота короля Казимира литовскому, рускому и жмудскому духовенству, дворянству, рыцарям, шляхте, боярам и местичам о сравнении их в правах с поляками. *Акты, относящиеся к истории Западной России*. СПб., 1846. Т. 1. (1340–1506). № 61. С. 73–77.

³ Русина О. Студії з історії Києва та київської землі. С. 183–185.

⁴ Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 2 (1506–1544). С. 368–369; Т. 3 (1544–1587). С. 157–158.

⁵ Русина О. В. Грамоти новгород-сіверському Спасо-Преображенському монастирю. *УАЩ*. 1993. Вип. 2. С. 138–152.

Батием, але і по Батию били в монастиру Елецком архимандритове, поневаж монастир Елецкий, од Батия спустошений, потим знову направлений бил и збудований за панованя в Чернегове великих князей московских” (тобто в XVI ст.). Останнє твердження спирається на той факт, що, за словами очевидців, тоді “на церкве Елецкой много было верхов мурованих її монастирь Елецкий докола бил палями оставлений так, як место Чернегов, и мешкали там законники московский”¹.

Як укріплені московські фортифікації на Лівобережжі можна розглядати також цілу низку інших монастирів Чернігово-Сіверщини: Новгород-Сіверський Спаський, Путивльський Молчинський, Ніжинський Введенський, Глухівський Петропавлівський, Рихлівський Миколаївський. На територіях згаданих монастирів у XVI ст. існували скити або пустині, а також дерев'яні церкви та укріплення. Так, в описі Рихлівської обителі читаємо про існування ще на початку XVII ст. “в Новгородском же уезде Северском на старом городище Рыхлове пустыни. В той пустыне церковь древеная во имя Николы чудотворца. Живет в том монастыре черной поп Еустафей да черной старец Прохор”².

Як складову політики духовної експансії слід розглядати і вивезення бібліотек, церковних архівів і стародавніх святинь з монастирів і церков Сіверщини з метою формування документального та сакрального підкріплення хибної теорії “спільної спадщини” московії та Русі. Так, чернігівській єпископ Євфимій, втікаючи до московії 1465 р. вивіз із собою архів чернігівської кафедри. У 1495 р. під час сватання великого князя литовського Олександра Ягелончика до доньки московського князя Івана III Олени, литовські послани піднімали питання “о списках и о грамотах о владычных Дбрянского, что свез с собою владыка Еуфимей”³. Із написів на рукописах XVI – початку XVII ст. стає зрозумілим, що Євфимій вивіз з Брянська в тому числі Кормчу книгу. На сторінках пізнішого списку Кормчої книги 1517 р., яка належала Вассіану (Патрикееву) серед джерел вказані “Правила... єпископа Суздальського Евфимия, что вывез изо Брянска с собою”. За переконанням Я. Щапова Кормча мала південнословянське (сербське або болгарське) походження та стала взірцем усіх наступних редакцій⁴.

Особливо процес пограбування церковних святинь активізувався наприкінці XVI ст. у зв'язку з реальною загрозою відвоювання земель Річчю Посполитою. Як пише митрополит Макарій (Булгаков), 1582 р. Іван IV, вигнаний з українських земель Стефаном Баторієм “вынужден был... вывезти из нее все православные церкви с их принадлежностями”. Так, у лютому 1582 р. з Чернігівського Спасо-Преображенського собору до Москви були вивезені мощі святих чернігівської землі князя Михаїла та його боярина Федора, а разом з ними, мабуть, й ікона Єлецької Богородиці. Там мощі св. мучеників були упокоєні у храмі, освяченому на їхню честь, але 1770 р. їх перенесли звідти до Стрітенського собору, а 21 листопада 1774 р. – до Архангельського собору московського кремля.

Таким чином, можемо констатувати, що церковна складова зовнішньополітичної агресивної політики, відіграла значну, щоб не сказати визначну роль у загарбленні земель Сіверщини московщиною на межі XV–XVI ст. Наразі, на порядку денному стоїть завдання широкої популяризації історичних знань. Бо недоступність результатів української академічної науки для загалу, нажалі, приводить до спотворення та неправдивого відображення процесів минувшини, що у свою чергу дає підстави і для успіху сучасної ідеологічної експансії.

¹ Скарбница / Іоаникій Галаятовський. *Ключ розуміння*. Київ : Наукова думка, 1985. С. 349, 353.

² Рыхловский Свято Николаевский монастырь. URL: web.archive.org/web/20111020171539/http://orthodox.org.ua/ru/publikatsii/2008/12/18/4251.html

³ Сборник императорского российского исторического общества. СПб, 1882. Т. 35. Ч. 1. № 24. С. 134.

⁴ Щапов Я. Н. Византийское и южнослав. правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. М., 1978. С. 152–153.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024